

A IMPORTÂNCIA DA DISCIPLINA DE PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO PARA O ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE PEDAGOGIA

[Ciências Humanas, Volume 28 – Edição 131/FEV 2024 SUMÁRIO / 21/02/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10689880

Daiane Aparecida Costa
Ingrid de Araújo Santana
Ingrid Gomes dos Santos
Milene Maria dos Santos

Resumo:

Este artigo aborda um estudo desenvolvido em processos realizados através de experiências relatadas em um questionário online aplicado aos acadêmicos de licenciatura em pedagogia e, levantamentos bibliográficos acerca da importância da disciplina de Psicologia da Educação para o estudante universitário de pedagogia em formação. A disciplina de Psicologia da Educação possibilita ao estudante de pedagogia métodos de aprendizagens e reflexões sobre as teorias do desenvolvimento humano, através de teóricos como por exemplo, Jean Piaget e Lev Vygotsky que contribuíram para a efetivação do desenvolvimento sócio-afetivo por meio de seus métodos. O objetivo desta pesquisa trata-se de

apontar qual a contribuição da disciplina de psicologia da educação para a formação e atuação dos estudantes universitários de Pedagogia de instituições privadas de Maceió. Analisando a contribuição da disciplina para a formação e atuação do pedagogo, conhecendo o motivo da oferta da disciplina na matriz do curso, investigando as contribuições da disciplina para a prática pedagógica em sala de aula. O decorrer do trabalho se dá ressaltando sobre os significados desta disciplina e suas contribuições na formação do estudante de pedagogia de modo que este aprimore seus conhecimentos que integrarão para sua capacitação como futuro professor.

Palavras Chave: Psicologia – Educação- Pedagogia

1. Introdução

O despertar para a psicologia da educação permite, em meio ao curso de pedagogia, uma ampla reflexão sobre as teorias de aprendizagem, bem como os autores que perpassam desde a filosofia, psicologia e a pedagogia de forma a efetivar sua contribuição social, afetiva e cognitiva no desenvolvimento do sujeito.

O motivo da escolha do presente tema surgiu do objetivo de solucionar as inquietações referentes à importância da disciplina psicologia da educação para as contribuições na formação dos estudantes de pedagogia, de forma que estes venham a alcançar o aperfeiçoamento para a futura profissionalização, juntamente aos conhecimentos que contribuirão com a formação continuada do docente que por sua vez agregarão no desenvolvimento de um olhar mais analítico sobre conceitos e habilidades que integram a prática pedagógica e apresentam as percepções dos acadêmicos a partir do 2º período de Licenciatura em Pedagogia de Instituição Privada de Maceió-AL. Isso posto, o presente artigo visa responder a seguinte questão: Qual a percepção dos estudantes universitários de Pedagogia em instituições privadas de

Maceió sobre a disciplina de Psicologia da educação para a prática profissional?

Para responder este questionamento, apresenta-se o seguinte objetivo geral: Identificar qual a contribuição da disciplina de psicologia da educação para a formação e atuação dos estudantes universitários de Pedagogia de instituições privadas de Maceió. Assim como os objetivos específicos: Analisar a contribuição da disciplina para a formação e atuação do pedagogo; Conhecer o motivo da oferta da disciplina na matriz do curso; Averiguar as contribuições da disciplina para a prática pedagógica em sala de aula.

Síntese da metodologia: Estudo de caso

Síntese das considerações

2. Uma análise sobre a importância da Psicologia da Educação na matriz curricular de Pedagogia

Segundo a LEI N° 9.394 DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996 , na qual o Artigo 13° da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB) cita que o docente tem a responsabilidade de participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; bem como de elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; sem deixar de zelar pela aprendizagem dos alunos; a ideia é estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; visando ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional e colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade.

De acordo com a BNCC (2017), a competência é tida como a mobilização de conhecimentos como conceitos, procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, ações e valores que possibilitam amenizar

situações com demandas complexas da vida diária do pleno exercício da cidadania e do trabalho. Diante da definição da competência na BNCC, neste mesmo sentido em relação ao professor (pedagogo) refere-se ao conhecimento, habilidades e atitudes que o professor deverá desenvolver em sua carreira mediante ao conjunto de saberes e fazeres devem ser trabalhadas juntamente as através destas competências e devem estar articuladas umas com as outras com propósito fazer os alunos serem participativos diante do novo, no processo de ensino e aprendizagem envolvendo simultaneamente conhecimentos em meios de fazer valores e responsabilidades e variados recursos cognitivos políticos e éticos para prática e competência docente ligadas a ideias, habilidades que o profissional possui ou seja o planejamento e a execução.

A disciplina de Psicologia da Educação no curso de pedagogia no Brasil é concedida em sua matriz curricular variados componentes voltados para uma proximidade a mais dos acadêmicos com a psicologia como introdução à: Psicanálise e Psicopedagogia que apresentam conhecimentos e explicações indispensáveis para a formação do pedagogo (a), conciliando as tarefas da psicologia com as de pedagogia, na qual a primeira é responsável por analisar comportamentos e atitudes, prevenir e tratar transtornos de humor, problemas mentais e analisar as emoções das pessoas e a segunda por outro lado estuda os fenômenos educacionais e também pensa formas de intervir de forma mais acertada nas realidades estudadas. à vista disso a importância desta ciência na formação do(a) pedagogo(a) é a capacidade este profissional irá saber lidar com os processos de ensino em diferentes escolas e espaços não escolares e diferentes públicos, teorias que lidam com o desenvolvimento do ser humano.

2.1 Psicologia X Educação

Primordialmente, ANTUNES (2018) explana que a psicologia educacional é uma parte da psicologia que infere como área do conhecimento essencialmente no campo das ciências humanas. A sua função é

proporcionar conhecimentos relativamente ao evento psicológico no processo educativo. Contudo a análise em que o processo educativo sucede no domínio do indivíduo é fundamental e essencial para a produção de conhecimento nessa área, sendo atribuição da psicologia educacional.

Nesse sentido, LOPES (2020) fala que a psicologia educacional é um campo da educação que visa buscar e compreender o modo como os sujeitos se relacionam e se comportam ao mesmo tempo em que sua aprendizagem se desenvolve. De modo geral, ANTUNES (2018) menciona que a psicologia educacional é uma área de conhecimento e tem como objetivo gerar entendimentos em relação ao fenômeno psicológico nos fatores sociais, políticos e pedagógicos.

Para SILVA; NASCIMENTO (2013) a psicologia educacional faz parte de um componente específico das ciências da educação, cuja finalidade é estudar o processo educacional, tendo e se fazendo necessária a partir de conhecimentos teórico-práticos fundamentais a serem abordados junto ao estudo à disciplina para formação de docentes da futura prática pedagógica, que abrange também estudos referentes aos processos de desenvolvimento e de aprendizagem de crianças, jovens, adultos e idosos a compreender as bases psicológicas destes processos.

Entretanto, na visão de LOPES (2020) esta disciplina envolve os princípios da psicologia e mostra interesse nos comportamentos humanos e como estes obtém influência nos processamentos mentais, construindo-se ao articular teorias de conhecimento a uma proporcional ação pedagógica possuindo como norteadores alguns elementos que considera essencial, para a dinâmica de sua atuação, tais como a afetividade, a atenção, às emoções, as motivações, as percepções e a personalidade dos sujeitos envolvidos.

De acordo com SILVA e NASCIMENTO (2013) a disciplina de psicologia educacional é importante para a formação de docentes, pois a disciplina

fornece conhecimentos e explicações fundamentais sobre os processos do desenvolvimento à aprendizagens humanas indispensáveis na prática docente e é imprescindível na formação dos pedagogos (as) ao uso adequado da práxis, sinalizando e despertando uma postura e um olhar mais direcionado a sua importância para o curso de licenciatura em pedagogia.

No entanto, VOKOY e PEDROZA (2004) enfatizam que a importância da psicologia educacional é auxiliar no desenvolvimento da prática docente. Estes psicólogos promovem discussões com os professores sobre diversos temas que surgem no cotidiano escolar, e como compreender essa formação teórica e prática de um ponto de vista importante, como por exemplo, os métodos de Piaget, Wallon e outras questões relacionadas ao desenvolvimento geral das crianças, abrangendo aspectos cognitivos, emocionais e motores.

Em consonância a isto, SILVA e NASCIMENTO (2013) mencionam que a importância da Psicologia Educacional na formação do docente proporciona uma melhora na qualidade do profissional docente e conseqüentemente este professor venha desenvolver aptidão ao seu ensino teórico-prático tendo domínio do conhecimento de sua especialização capaz de compreender os desafios do processo educativo, se por ventura, possuir competência sobre os procedimentos que permeiam o ensino e aprendizagem como a capacidade de identificar problemáticas nos estágios de desenvolvimento de seus alunos.

Desta maneira, LOPES (2020) cita que psicologia escolar se delinea através de um campo de atuação, cujo objeto é resultado das relações estabelecidas entre sujeitos na aprendizagem no foco de análise, diagnóstico da intervenção, com um olhar mais ampliado para a problematização potencializando a inclusão e respeito às diferenças de cada sujeito, fundamentada a sua atuação através de bases conceituais de teorias da filosofia, com seu passado influenciador da história do

pensamento e da prática da pedagogia, com sua atenção aos modos de aquisição e apreensão dos conhecimentos.

Bem como, na visão de BZUNECK (2011), a psicologia educacional é uma disciplina científica, de um modo geral, é uma combinação de problemas e teorias com componentes notáveis nela, tais como problemas educacionais, ensinos de fatores cognitivos e emocionais na aprendizagem escolar, a motivação que se considera uma questão de marco na educação, aperfeiçoamento da aprendizagem dos alunos, estratégias de aprendizagens, aprendizagem autorregulada, autoconceito, crenças e conhecimentos prévios de alunos e professores, e o nível de desenvolvimento do aluno. Sendo assim ela envolve os princípios da psicologia tendo interesse nos comportamentos humanos em busca de entender como estes são influenciados nos processamentos mentais, em busca da finalidade de compreensão de descobrir problemas para situá-los, defini-los e compreendê-los, sinalizando soluções práticas.

Além disso, BZUNECK (2011) aborda que psicologia educacional é uma das disciplinas acadêmicas dos estudantes de pedagogia e ter essa disciplina no currículo do curso de pedagogia busca garantir que o estudante possa desenvolver a capacidade de adaptar o seu ensino de acordo com o nível de desafios encontrados pelo caminho da formação continuada principalmente em âmbito escolar, uma vez que se sabe que o curso de pedagogia está relacionado a área das ciências humanas que estuda a educação. Para o pedagogo esta disciplina possibilita compreender o mecanismo de aprendizagem das crianças e adultos (relacionados com os desenvolvimentos psicológicos).

Bem como, ALMEIDA (2000) ressalta que a Psicologia da Educação institui uma disciplina científica, bem como, acadêmica. Como base científica, compete à disciplina auxiliar na percepção da essência humana para entender os processos de aprendizagem e desenvolvimento humano. Prosseguindo ainda em aprofundamento com as pesquisas de Almeida, evidenciar-se que, como disciplina acadêmica, lecionada em

cursos de formação docente, incluindo o de formação de pedagogos, compete à Psicologia da Educação colaborar para a formação de profissionais que entendam os processos de desenvolvimento humano, da mesma forma entendem e otimizem o processo de aprendizagem, em benefício da qualidade do processo escolar.

Ainda, conforme as pesquisas de BZUNECK (2011), percebe-se que a psicologia clínica não é suficiente sozinha para entender como as pessoas aprendem, como são complexas em relação às suas emoções, necessidades e todas as outras coisas. Ademais, para BZUNECK (2011) o educador vai conseguir lidar com essas questões presentes sejam elas no âmbito escolar ou em outras áreas que o pedagogo pode atuar, pois a abrangência desta disciplina, que foi desenvolvida por teóricos que influenciaram na educação, considera o pensar, a aprendizagem e o compartilhar conhecimentos de forma eficaz entre os indivíduos.

Além disto, segundo BZUNECK (2011), a psicologia da educação é utilizada para quase toda situação que se depara no ambiente escolar, da formação inicial e afins, uma vez que as teorias podem aplicar os melhores direcionamentos para cada situação. Dessa forma o pedagogo conta com muitas teorias de aprendizagem, por exemplo, e cada qual com suas implicações e aplicabilidades, mas também colaborações que se complementam que vão representar preciosos marcos com os quais irão atingir os objetivos pleiteados.

Por isso, em conformidade com JORGE; MATOS; BARROS (2018) a modificação do sistema educativo ao longo das décadas conferem necessidades mais específicas em todo campo educacional. A profissão docente era vista especialmente como a ação de ensinar, entretanto, ao analisar de forma precisa a educação e seu processo de ensino e aprendizagem foi notado que educar supera o ato de repassar conteúdos específicos e incorpora outras vertentes como o ambiente, o social, o ético, o cultural e as emoções individuais de cada aluno, além das dificuldades educacionais que podem ter como alvo os próprios educadores.

Desta forma, JORGE; MATOS; BARROS (2018) explanam que a pluralidade de saberes e transformações ao educador foi encarregada a responsabilidade de investigar essas infinitas condições ao elaborar estratégias para a organização de sua prática educacional, por isso nasceu a necessidade do educador em sua formação, para que adquirisse conhecimentos que possibilitem a capacidade de lidar com situações comuns às suas atividades profissionais, logo durante a formação esses conhecimentos precisam ser passados de maneira que o futuro educador seja capaz de dominá-los e colocá-los em prática.

Além disso, para JORGE; MATOS; BARROS (2018) a psicologia da Educação, mais especificamente através do estudo da teoria educacional aprendizagem, distinto do behaviorismo (que tem com o objeto o estudo das relações entre os estímulos que provocam respostas no sujeito); Cognitivismo (com ênfase em uma abordagem teórica para o entendimento da mente com abordagens mediadas por processos mentais que ocorrem no cérebro); e finalmente, Humanismo (cujo foco é a influência da cultura e da sociedade sobre o indivíduo e na sociedade humana reconhecendo que a história é um fator relacionado à história atrelada ao desenvolvimento de indivíduos, sociedades e da espécie humana) e proporcionam os subsídios iluminam o trabalho docente no campo da educação. Vale a pena enfatizar que é necessário vincular essas teorias à prática durante o processo de formação inicial na graduação.

PINHEIRO (2012), evidencia as principais contribuições que a psicologia da educação vai oferecer para formação docente em pedagogia, sintetizando pontos importantes, quais sejam: desenvolvimentos físicos e cognitivos o que fornecem conhecimentos para o trabalho da mente e da individualidade dos estudantes, aprender a debater, observar, criticar, experimentar, comparar, analisar, encontrar soluções para os problemas, de maneira a estabelecer uma visão pessoal e de mundo. Desta forma, o profissional de educação, e com ênfase no pedagogo, entende-se que o estudo sobre a Psicologia da Educação amplie esse campo conceitual descrito por Pinheiro em cada um dos pontos.

Segundo BENEDICTO (2018), estudos Psicológicos da Educação são especialmente pensados para a análise das teorias do desenvolvimento baseada nas contribuições da Psicologia da Aprendizagem, a exemplo, das teorias de Jean Piaget, Lev Vygotsky e do Behaviorismo e suas interferências para a área da educação. Métodos indispensáveis para um melhor domínio dos acontecimentos educacionais, visto, menos importante, mas que são excepcionalmente analisados pelos fundamentos teóricos oferecidos durante o curso, e pelo estudo da Psicologia da Educação em particular. Esse estudo contribui facilitando o entendimento do desenvolvimento do aluno e da função do professor no processo de ensino e aprendizagem.

Nesse sentido corroborando com PINHEIRO (2012): DAVIS e OLIVEIRA (1994, p. 11): enfatiza que:

Quanto mais informações os educadores tiverem sobre o processo de aprendizagem dos conteúdos escolares, maiores serão as chances de melhoria das práticas pedagógicas. Compreende-se, assim, a relevância teórica dos estudos psicológicos para a área da educação e a necessidade de se efetivar maior intercâmbio entre Psicologia e Pedagogia, à medida que aumentam os problemas que as escolas têm que enfrentar.

Dessa forma, pode-se observar que o conhecimento dos processos de ensinar e aprender tem permitido aos profissionais docentes a construção de práticas educativas permeadas por ações que possibilitam a aprendizagem dos alunos. Em suma, e dizendo de outra forma, a teoria é uma dimensão importante do processo formativo e de atuação docente.

Como bem nos assegura PINHEIRO (2012) em sua visão pode-se dizer que a principal contribuição que a disciplina de Psicologia da Educação é a de preencher as lacunas na compreensão e entendimento do que o aluno de pedagogia tem e relação aos processos educacionais do desenvolvimento cognitivo da aprendizagem, a relação professor-aluno-conhecimento de forma que a disciplina amplie as possibilidades de aperfeiçoamento profissional, assim como, de saber lidar com as situações imprevistas que porventura possam surgir e no ambiente educacional.

Sendo assim, ainda na linha de pensamento de Pinheiro (2012), o universitário em pedagogia pode conseguir o resultado positivo neste acometimento logo poderá enxergar a educação e seus processos sob um aspecto transformado, em outras palavras, olhará possibilidades relacionadas a problemas que não presenciou por ter assimilado essa habilidade discriminativa antes, sendo provável que se torne um professor mais atencioso às necessidades da turma e confiante acerca de sua prática.

VERCELLI (2007) ressalta que os profissionais formadores de professores buscam na disciplina de Psicologia da Educação, cooperações relacionadas ao desenvolvimento e ao processo de ensino-aprendizagem para reflexões e mudanças de estratégias. Os conhecimentos psicológicos colaboram para a prática educativa e que a disciplina de Psicologia da Educação deve fazer parte do currículo básico das licenciaturas na formação dos professores, pois nela se debate pontos consideráveis referentes aos processos de ensino e aprendizagem bem como do desenvolvimento humano.

Para SILVA (2014), é a união entre pedagogia e os conhecimentos da psicologia durante a formação do pedagogo que se fundamenta na sua formação inicial, proporcionando uma teoria que vai auxiliar tanto o indivíduo, quanto o profissional, ajudando-o a diagnosticar previamente as dificuldades de aprendizagem em busca de soluções para os problemas encontrados em espaços formais e não formais, sendo

assim capacitando profissionais pedagogos mais qualificados para saber lidar com diferentes situações psicológicas e educacionais ao longo da sua formação continuada.

PINHEIRO (2012) põe em evidência; O Plano de Ensino da Disciplina de Psicologia da Educação, onde o conteúdo ministrado na disciplina tem coerência entre o que apontam os autores estudados, a legislação e os planos da disciplina elaborados, reconhecendo a importância de explorar diferentes tendências. Dedicar-se ao estudo do processo de desenvolvimento humano, relacionado ao processo de ensino, com contribuição de diferentes correntes da Psicologia que estudam, baseiam-se neste processo pedagógico e do ensino e cognição humana e desenvolvimento social e cultural.

De tal forma, CHECCHIA (2015), explana que as contribuições da Psicologia da Educação para formação inicial de professores indica o fato de que essa disciplina constantemente contém uma pluralidade de abordagens teóricas psicológicas. Em tese, a contribuição da Psicologia da Educação para a formação de professores está essencialmente relacionada à percepção dos processos de desenvolvimento e aprendizagem, o qual teria de ofertar recursos para a operacionalização da prática docente.

Todavia, CHECCHIA (2015) expõe que as contribuições da Psicologia para a formação docente não se anulam apenas aos estudos feitos em diferentes campos, mas também englobam discussões expressas na Psicologia Escolar. Dessa forma, tem de se salientar a necessidade de se possibilitar na disciplina Psicologia da Educação as discussões referentes a conexão entre Psicologia e Educação não limitadas ao desenvolvimento ou aprendizagem e que apresentem a transferência de seu objetivo de análise da centralidade no indivíduo, subentendido a maneira como a Psicologia se põe historicamente, na formação de professores, para a análise sobre o processo de escolarização percebido em sua complicação,

e as relações entre os sujeitos históricos que estabelecem a vida diária escolar.

Através da visão de ALMEIDA e AZZI (2009), pode-se entender as contribuições da Psicologia da Educação para a formação do docente no contexto das políticas educacionais para a formação de professores na qual o pedagogo está incluído nesta classe, considerando-se a relação existente entre os conhecimentos universitários, os saberes profissionais dos professores e as práticas formativas, em um movimento de reforma que começou com o advento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) e as Diretrizes Curriculares Nacionais (2002), com a intenção de que sejam agregadas nas discussões os saberes necessários a respeito do papel que a matéria cumpre nos cursos de formação docente com profissionais práticos e reflexivos com um conjunto de saberes e competências que se adquire com a disciplina em questão.

Desta maneira, ALMEIDA; AZZI (2009) citam que os saberes e competências que a disciplina propõe para formação profissional é entendido como as compreensões, conhecimentos e habilidades de que um professor necessita saber lidar efetivamente em situações diárias como por exemplo a capacidade de organizar e dirigir situações de aprendizagem, requerendo a aplicabilidade dos conhecimentos pedagógicos e nos documentos oficiais dos texto da Diretrizes Curriculares, das reformas esta competência pode ser assimilada como a aptidão de atuar estimulando conhecimentos e saberes integrados às teorias da aprendizagem do conteúdo em questão dentre outros.

Diante da visão posta por LEVANDOVSKI e BERBEL (2008) aprimora-se o saber em relação às contribuições que disciplina de Psicologia da Educação provê práticas docentes para pedagogos(as), que auxiliem a compreender o processo de desenvolvimento e aprendizagem dos alunos, possibilitando-lhes melhorar e contribuir para a qualidade do processo escolar, no qual os autores ressaltam em suas análises que a

disciplina só terá qualidade quando realmente assumir parâmetros interdisciplinares, mas ela já possui uma relação interdisciplinar entre a Psicologia e a Educação com as demais disciplinas do curso de pedagogia, sendo esta importante para integrar a prática pedagógica que levam à compreensão de conceitos e o desenvolvimento de habilidades.

3. Metodologia

Esta pesquisa aborda as contribuições que a disciplina de psicologia da educação oferece ao estudante do curso de pedagogia como uma fundamentação das práticas docentes, formando futuros pedagogos em profissionais que estarão habilitados a refletir a articulação entre as metodologias de aprendizagens, e análises sobre as teorias do desenvolvimento humano de maneira teórica e prática para o fortalecimento da práxis educativa.

O estudo desta pesquisa foi desenvolvida em dois processos o primeiro foi realizado através de experiências e levantamentos bibliográficos, fundamentado na metodologia qualitativa com análises teóricas dos autores: ANTUNES (2018), LOPES (2020), SILVA; NASCIMENTO (2013), VOKOY e PEDROZA (2004), BZUNECK (2011), ALMEIDA (2000), JORGE; MATOS; BARROS (2018), PINHEIRO (2012),

BENEDICTO (2018), DAVIS e OLIVEIRA (1994), VERCELLI (2007), SILVA (2014), CHECCHIA (2015), ALMEIDA e AZZI (2009) e LEVANDOVSKI e BERBEL (2008), que contribuíram para criação e o desenvolvimento do presente artigo, um estudo de caso na área educacional. Em uma busca de respostas para as inquietações sobre a importância do estudo da disciplina de psicologia da educação para o estudante de pedagogia, no qual foi visto as contribuições que a referente disciplina agrega para a futura prática dos pedagogos.

Em seguida, por meio de um questionário on-line na coleta de respostas dos estudantes do referente curso, para saber a percepção dos estudantes acerca da relevância do estudo desta disciplina, que está presente no

currículo do curso de pedagogia, daqueles que participaram e responderam as questões assim contribuindo com a análise e construção do presente artigo. (RETIRAR)

O instrumento de coleta de dados foi um questionário aplicado aos acadêmicos de licenciatura em pedagogia, sujeitos da pesquisa, que estivessem devidamente matriculados no corrente ano a partir do 2º período. O questionário possui oito questões, contando com duas das quais são de múltipla escolha, complementadas por duas outras questões abertas, quais sejam: 1ª - Segundo, Folin e Mouchon (2000) : a psicologia da educação pode reivindicar todo estudo que, de perto ou longe, trate das estruturas e mecanismos psicológicos, suscetíveis de intervir numa situação educativa, formal ou informal. Cite um exemplo de como poderia ser esta atuação na prática; 2ª – Na percepção dos acadêmicos, qual a importância da disciplina de Psicologia da Educação no curso de Pedagogia? 3ª Porque a Psicologia da Educação compõe a grade curricular do curso de Pedagogia? 4ª Na percepção do acadêmico como ele descreveria a relação teoria e prática para o percurso de formação enquanto futuro/a professor/a ? 5ª- No entender do universitário, qual a importância da disciplina de Psicologia da Educação na formação do docente? e 6ª – Quais as contribuições a disciplina de psicologia da educação traz para a atuação docente ? Ressalta-se que o questionário teve o objetivo de alcançar a resposta principal desta pesquisa a partir da percepção dos estudantes.

Esta pesquisa é de cunho qualitativo que em consonância com Yin (2016, p. 07) busca “abranger as condições contextuais em que as pessoas” estão inseridas, nesse caso no ambiente acadêmico, e consiste num estudo de caso do tipo casos múltiplos envolvendo uma análise de dados (YIN, 2005).

O questionário foi aplicado, no período de 25/10/21 a 03/12/21, por meio do Google Forms (<https://forms.gle/GbAhzwFKUDhe4RQc6>), enviado por aplicativo de mensagem (Whats App) aos estudantes. O questionário foi

enviado para instituições privadas que possuem curso de pedagogia e foram obtidas as seguintes respostas. Primordialmente segue na imagem 1 a visualização do questionário no seu formato on-line:

Imagem 1 – Questionário aplicado aos estudantes de pedagogia

Fonte: Dados das autoras

Os critérios de análise foram: a) verificar as contribuições bibliográficas da disciplina Psicologia da educação para o curso de Pedagogia; b) verificar a percepção dos alunos sobre a disciplina e sua relação teoria e prática para o seu futuro profissional.

3.1 Análise dos dados

A pesquisa por meio do questionário, contou com oito perguntas sendo que duas delas são de múltipla escolha as quais se complementam com outras duas questões abertas. As/os estudantes de pedagogia entrevistados serão mencionados e descritos como: “Participante 1” ou sua sigla “P1”, e assim sucessivamente, para preservar sua identidade e manter o rigor científico. Sendo assim, perguntas foram feitas aos participantes, com o objetivo verificar a percepção dos acadêmicos mediante seus conhecimentos quanto a disciplina de psicologia da educação e qual a contribuição para sua formação.

A primeira pergunta foi assentada para compreender como os conhecimentos da psicologia da educação auxiliam numa situação educacional na prática? Os participantes apontaram que seja ela em um

ambiente formal, não formal e informal, na prática o professor vai estar juntamente com os conhecimentos desenvolvidos pela disciplina psicologia da educação, e nesse sentido o educador será o mediador da maneira que ao identificar a dificuldade do aluno e dessa forma saberá como agir da melhor forma a situação problema presente.

Deste modo, segundo SILVA (2014) a união entre a pedagogia e a psicologia durante a formação do pedagogo proporciona uma teoria que irá auxiliar o profissional, ajudando-o a diagnosticar previamente as dificuldades de aprendizagem em busca de soluções para os problemas encontrados em espaços formais e não formais, sendo assim a união entre a pedagogia e a psicologia capacita os profissionais pedagogos para saber lidar com diferentes situações psicológicas educacionais.

Logo em seguida, na segunda questão se foi questionado – qual o nível de importância da disciplina de Psicologia da Educação no curso de Pedagogia ou seja em sua graduação? e obteve-se o seguinte gráfico :

Gráfico 01 – Importância da disciplina Psicologia da Educação para o curso de Pedagogia Fonte: Dados da pesquisa

No gráfico 1 e como complemento de sua resposta os P1 e P4 comentaram que, A Psicologia educacional ajuda os professores a ajustar o ensino de acordo com o nível dos alunos e o processo de aprendizagem, para que o conhecimento possa ser compartilhado de forma eficiente. Assim sendo, SILVA; NASCIMENTO (2013) evidenciam que a psicologia educacional tem como objetivo estudar o processo educacional a partir das teorias e implicações práticas, abrangendo também conhecimentos

relativos aos processos de desenvolvimento e de aprendizagem da criança ao idoso.

Os entrevistados P2,P3,P5 e P6 em suas percepções informaram:

“Através desta disciplina aprendemos os processos de desenvolvimento humano e processo de ensino e aprendizagem, pois a disciplina é uma das norteadoras da atuação em meio às características de cada um”..
Desse modo, ALMEIDA (2000), aponta que a disciplina de psicologia da educação tem como uma das competências apoiar na compreensão da essência do ser humano para captar os processos de aprendizagem e desenvolvimento humano.

P7, P8 e P9 ressaltaram que de suma importância, pois por meio desta disciplina aborda-se alguns princípios filosóficos considerados importantes para a pedagogia sejam os autores Tales de Mileto, Platão e Sócrates e a referente disciplina auxilia na hora da prática a identificar e perceber detalhes e situações que por maior parte das vezes passam despercebidas em nossa visão, e com a visão e o conhecimento da psicologia da educação; e para a melhor organização dos pensamento de forma em que possam atribuir resposta no dia-a-dia com atitudes e ações que vai contribuir na vida seja ela profissional e pessoal. De tal forma, CHECCHIA (2015), explana que as contribuições da Psicologia da Educação indica o fato de que essa disciplina constantemente contém uma pluralidade de abordagens teóricas psicológicas. Em tese, a contribuição da Psicologia da Educação está essencialmente relacionada à percepção dos processos de desenvolvimento e aprendizagem.

Prosseguindo com o que se foi abordado no questionário a terceira pergunta foi direcionada aos participantes com o objetivo de saber se conheciam o porquê a disciplina de Psicologia da Educação compõe a matriz curricular do curso de Pedagogia.

Três dos participantes responderam que “não” e os outros seis que “sim” e em seguida compartilharam suas percepções do porque a

respectiva disciplina compõe a matriz curricular do curso em que estão graduando, expressando que a contribuição da disciplina é uma das etapas que o pedagogo conhecerá mais sobre desenvolvimento humano nos processos de ensino e aprendizado nas mais diversas vertentes é fundamental ou seja de suma importância para que o futuro pedagogo, saiba lidar com estes diferentes aspectos. Desse modo, SILVA e NASCIMENTO (2013) explanam que a disciplina de psicologia educacional fornece conhecimentos e explicações fundamentais sobre os processos do desenvolvimento e aprendizagens humanas indispensáveis na prática docente e é imprescindível na formação dos pedagogos (as).

Seguidamente na quarta questão lhes foi pedido para que descrevessem em suas percepções como descreveriam a relação teoria e prática para o percurso de formação enquanto futuros/as professores/as ?. Em um resumo das repostas semelhantes dos P1, P2, P3 e P5 em que expressaram-se da seguinte forma: Que a teoria não existe sem a prática, uma complementa a outra, pois a teoria é a forma como o conhecimento se apresenta articulando-se sistematicamente em graus e especificidades, disposto a explicar ou ilustrar ações práticas; enquanto a prática é a constituição da teoria, formulada em ações concretas, podendo ser modificada e modificar as teorias. Enquanto isto, VERCELLI (2007) expõe que os profissionais formadores de professores buscam na disciplina de Psicologia da Educação, cooperações relacionadas ao desenvolvimento e ao processo de ensino-aprendizagem para reflexões e mudanças de estratégias. Os conhecimentos psicológicos colaboram para a prática educativa e que a disciplina de Psicologia da Educação deve fazer parte do currículo básico das licenciaturas na formação dos professores, pois nela se debate pontos consideráveis referentes aos processos de ensino e aprendizagem.

Os P4 e P6 suas respostas se assemelham a uma necessária, pois nos auxilia uma inserção direta no campo em que iremos atuar; sendo, também, um meio para que compreendemos em que área/série vamos nos encaixar. Sobre isso, SILVA (2014) conta que é a união entre pedagogia e os

conhecimentos da psicologia durante a formação do pedagogo que se fundamenta na sua formação inicial, proporcionando uma teoria que vai auxiliar tanto o indivíduo, quanto o profissional, ajudando-o a diagnosticar previamente as dificuldades de aprendizagem em busca de soluções para os problemas encontrados em espaços formais e não formais.

P7, P8 e P9 em resumo das respostas “Quando se fala em teoria nas percepções dos referentes é tudo que possivelmente o docente virá a aprender, todo conhecimento adquirido, com relação à prática quando se está em sala de aula todo o conhecimento adquirido a ser passado ao discente tem de ser bem avaliado e estruturado de acordo com a necessidade do aluno para que venha observar quais recursos metodológicos será mais viável para seu melhor aprendizado, nessa medida, cada educador/a pode ter hipóteses de como os educandos aprendem. Estas hipóteses, com o passar do tempo, criaram teorias. Atualmente temos um conglomerado de teorias que tentam explicar não apenas quando aluno aprende, mas principalmente, para que o professor tenha uma hipótese do que está acontecendo quando o aluno não aprende”. Em consonância a isto, SILVA e NASCIMENTO (2013) ressaltam a importância da Psicologia Educacional na formação do docente que proporciona uma melhora na qualidade do profissional docente e consequentemente este professor desenvolva uma aptidão ao seu ensino teórico-prático tendo um maior domínio do conhecimento de suas especializações capaz de compreender os desafios que surgem do processo educativo ou seja na prática, com competência sobre os procedimentos que permeiam o ensino e aprendizagem como a capacidade de identificar problemáticas nos estágios de desenvolvimento de seus alunos.

A quinta questão foi para saber na percepção dos entrevistados, qual a importância da disciplina de Psicologia da Educação na formação do docente ? e obteve-se o seguinte gráfico :

Qual a importância da disciplina de Psicologia da Educação na formação do docente?

9 respostas

Gráfico 02 – Importância da disciplina Psicologia da Educação para formação do docente. Fonte:

Dados da pesquisa

No gráfico 2 e como complemento de sua resposta os participantes apontaram que ´ ´ através desta disciplina o professor saberá lidar com os processos de desenvolvimento humano e ensino aprendizagem fazendo com que este profissional tenha uma olhar mais amplo, ajudando os seus alunos a entender as relações no âmbito escolar, bem como as necessidades que o mesmo pode ter, a referente disciplina é um complemento para os professores que é necessário quando se está lidando com a prática ´ ´. Diante disto, PINHEIRO (2022) põe em evidência o conteúdo ministrado na disciplina de psicologia da educação que dedica-se ao estudo do processo de desenvolvimento humano, relacionado ao processo de ensino, com contribuição de diferentes correntes da Psicologia que estudam, baseando-se neste processo pedagógico e do ensino e cognição humana e desenvolvimento social e cultural.

E por último a questão seis refere-se a quais as contribuições a disciplina de psicologia da educação traz para a atuação docente ?, resumindo as respostas semelhantes dos participantes, expressaram que: ´ ´ A referente disciplina fornece para prática do educador ferramentas que auxilia os alunos a lidar melhor com as situações, instruindo-os com o que for necessário para superar o problema, a compreender a relação escola-

alunos e família-alunos; ajuda a saber os limites do/a professor/a em sala e o em quais momentos podemos pedir ajuda, saber identificar as etapas de ensino desde o cuidado com o aluno, até suas dificuldades, ajuda a conhecer seus interesses e suas capacidades, na prática a experiência faz saber como se portar diante de uma atitude que não somos acostumados a vivenciar. Desta maneira, ALMEIDA; AZZI (2009) citam que os saberes e competências que a disciplina propõe para formação profissional é entendido como as compreensões, conhecimentos e habilidades de que um professor necessita saber lidar efetivamente em situações diárias como por exemplo a capacidade de organizar e dirigir situações de aprendizagem, requerendo a aplicabilidade dos conhecimentos pedagógicos e nos documentos oficiais dos texto da Diretrizes Curriculares, das reformas esta competência pode ser assimilada como a aptidão de atuar estimulando conhecimentos e saberes integrados as teorias da aprendizagem do conteúdo em questão dentre outros.

Considerações finais

Diante da síntese de estudo de caso presente que consistiu na busca do saber sobre a importância da disciplina de psicologia da educação para estudantes do curso de pedagogia, na percepção destes alunos a partir do 2º período, foi apresentado que a referente disciplina oferece subsídios à prática pedagógica que favorecem a compreensão que se tem a partir dos estudos do desenvolvimento e da aprendizagem da criança, das explicações dos comportamentos humanos, como no caso dos aspectos emocionais, as fases do desenvolvimento, conhecimentos e habilidades de forma eficaz nas situações do dia a dia, como a capacidade de organizar e orientar as situações de aprendizagem requerendo a aplicabilidade desses conhecimentos na qual a compreensão dessas questões se tornam indispensáveis no fazer pedagógico uma vez que a disciplina é umas das fundamentações teóricas que contribuem para estas compreensões.

O embasamento teórico das pesquisas bibliográficas deste artigo fortaleceu o pensamento de que não apenas a disciplina de psicologia da educação podem auxiliar o docente a reconhecer melhor suas ações de seus futuros alunos, facilitando a sua comunicação e relação entre o professor e o aluno, mas também qualquer que seja a disciplina envolvida com a psicologia e que esteja presente no currículo do curso de pedagogia. Além disto, a disciplina de psicologia da educação contribui para a formação do pedagogo pois esta tem fundamentos interdisciplinares entre a psicologia e a educação, enriquecendo as práticas educacionais que ajudar ao aperfeiçoamento profissional com metodologias que estimulam o pensamento reflexivo do acadêmico.

O curso de Pedagogia tem a docência como um dos pilares básicos, torna-se imprescindível que o estudante tenha uma visão panorâmica, ou seja, do todo, no que se refere, principalmente, aos aspectos que circundam a prática educativa. Isso não significa dizer que o mesmo atuará como psicólogo. Pelo contrário, sua atuação se dará mediada por fundamentos que lhe oportunizam compreender as fases do desenvolvimento e da aprendizagem e criar espaços, ou zonas que potencializam esse desenvolvimento. Então, considera-se que esses fundamentos foram importantes para que pedagogo tenham mais clareza sobre o que é ser professor, juntamente com outros elementos teóricos.

Diante das pesquisas foi compreendido que para os acadêmicos de pedagogia, os conhecimentos da psicologia da educação auxiliam numa situação educacional na prática, seja no ambiente formal, não formal e informal, juntamente com os conhecimentos desenvolvidos pela disciplina, bem como ajudam os professores a ajustar o ensino de acordo com o nível dos alunos, para que o aprendizado seja efetivado de forma eficiente.

Ainda, através da disciplina os processos de desenvolvimento humano e de ensino e aprendizagem são desenvolvidos, pois a disciplina norteia a

atuação em meios as características de cada um. Acrescentando ainda que a disciplina de psicologia da educação aborda princípios filosóficos considerados importantes para a pedagogia que na prática auxiliam na identificação e percepção de situações com a visão e o conhecimento da psicologia da educação.

Com os resultados obtidos na segunda questão de acordo com o gráfico 1 do questionário mediante a percepção dos participantes 66,7% declararam que a importância da disciplina de psicologia da educação no curso de pedagogia é de "suma importância" e 33,3% declararam que é "importante" uma vez que auxiliam os professores a ajustar o ensino de acordo com o nível dos alunos e o processo de aprendizagem já que a disciplina é uma das norteadoras para atuação do pedagogo na hora da prática, facilitando a identificação e percepção dos detalhes e situações que por maior parte das vezes passam despercebida.

A maioria dos participantes da pesquisa relataram que a disciplina compõe a matriz curricular do curso, pois esta contribui para que o pedagogo conhecerá mais sobre os processos de desenvolvimento humano e de ensino e aprendizagem, além disso, evidenciaram que não existe teoria sem a prática, e que ambas são necessárias, pois auxiliam uma introdução no campo onde irão atuar.

Ademais, para 77,8 % dos entrevistados a disciplina de psicologia da educação na formação docente é de suma importância e que para 22,2 % é importante para a formação docente. Complementando, de acordo com os entrevistados, as contribuições da disciplina para a atuação docente é imprescindível na hora da prática para lidar melhor com as situações e conseguir compreender a relação escola e alunos, e família e alunos e, saber os limites do/a professor/a em sala de aula.

Referências:

ALMEIDA, A. C. P.; AZZI, R. G. A psicologia da educação como um saber necessário para a formação de professores. Temas psicol., Ribeirão Preto, v.

15, n. 1, jun. 2007. Disponível em: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=513751430006>

ANTUNES, M. A. M. (2008). Psicologia escolar e educacional: história, compromissos e Perspectivas. Revista Semestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional (ABRAPEE), 12(2), 469-475. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1413-85572008000200020>

Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 2017, Brasil. Disponível em : <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>

BZUNECK, A. (1999). A psicologia Educacional e a formação de professores: Tendências contemporâneas. Psicologia Escolar e Educacional, ABRAPEE, Campinas, 3(1) . Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1413-85571999000100005>

CHECCHIA, A. K. A. Contribuições da psicologia escolar para formação de professores: Um estudo sobre a disciplina psicologia da educação nas licenciaturas. 2015. 245 f. Tese (Doutorado em Psicologia) – Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47131/tde-07082015-114724/pt-br.p>

DANTAS, Andreza Magda Da Silva et al.. A importância do ensino de filosofia no ensino médio: uma análise no município de paulista – pb. Anais I CONEDU... Campina Grande: Realize Editora, 2014. Disponível em: <http://www.editorarealize.com.br/artigo/visualizar/6767>

Davis, Cláudia; Oliveira, Zilma de. Psicologia da Educação. São Paulo; Cortez; 2 ed., ver; 1994. P. 11 (Formação do Professor).

Levandovski, A. R., & Berbel, N. A. N. (2008). Contribuição da disciplina Psicologia da Educação Para a prática docente no Ensino Fundamental I: um Estudo por meio da Metodologia da Problematização. Dissertação de mestrado, Universidade Estadual De Londrina, Londrina, Paraná, Brasil.

Disponível em:

http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UEL_085a551adbbfe9dd48b1d6053a032157 MAIA, G. F. [et. al]. Comunicação e Psicologia.Porto Alegre; Sagah, 2020.

SILVA, C. S. NASCIMENTO, A. L. Papel da psicologia da educação na formação docente: o que pensam os alunos do plano nacional de formação de professores da educação básica / universidade federal do Piauí. Revista do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica / Universidade Federal do Piauí, Teresina, v. 1, n. 1, 2013. Disponível em: <https://revistas.ufpi.br/index.php/parfor/article/view/1512>

SILVA, M. B. A. (2014). A importância das disciplinas de Psicologia da Educação na formação docente dos estudantes do curso de pedagogia. TCC de Licenciatura em Pedagogia, Faculdade de Educação, Universidade de Brasília, DF. Disponível em : <https://bdm.unb.br/handle/10483/10163>

Vercelli, L. D. C. A. (2009). A Psicologia da Educação na formação docente. Dialogia, 7(2) . Disponível em : <https://periodicos.uninove.br/dialogia/article/view/1016>

Vokoy, T., & Pedroza, R. L. S. (2005). Psicologia Escolar em Educação infantil: reflexões de uma atuação. Psicologia Escolar e Educacional, 9(1), 95-104. Disponível em : http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-85572005000100009

Jorge; Matos., B... (2018).IMPORTÂNCIA DA PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DOCENTE.

Disponível em : <http://www.periodicos.ufc.br/eu/article/view/39022>

YIN. R. K. **Estudo de caso**: planejamento e métodos. 3 ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de

reflete o número

revisores

médio de

também!

citações de

artigos

científicos

publicados em

determinado

periódico, criado

por Eugene

Garfield, em que

os de maior FI

são considerados

mais

importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil